

A noção de *Bildung* no contexto da estética musical hegeliana

The notion of Bildung in the context of the Hegelian musical aesthetics

Palavras-chave: Hegel; Estética musical hegeliana; *Bildung*; Idealismo alemão.
Keywords: Hegel; Hegelian musical aesthetics; *Bildung*; German idealism.

Pablo de Moraes
Universidade de São Paulo
pablmoraes1@gmail.com

No contexto da estética hegeliana, a noção de *Bildung* aparece diretamente associada ao gênero literário *Bildungsroman*. Entretanto, propõe-se aqui a possibilidade de perceber a incidência dessa noção no contexto específico da música, tendo em vista as próprias definições desenvolvidas pelo filósofo G. W. F. Hegel no capítulo que dedica a esta forma de arte nos *Cursos de Estética*.

Bildung refere-se a um processo de aprendizado entendido como auto-realização do homem no mundo. Hegel considera o *Bildungsroman* ou “romance de formação” como o mais emblemático exemplo de realização artística desse processo, pois põe em prática uma tensão dialética simbolizada pela trajetória de um personagem que, em meio as mais diversas experiências, aspira ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades e à integração com a sociedade. Esse processo de maturação se dá através de uma trajetória que envolve um ideal inicial a ser posteriormente abandonado para ser por fim retomado, atingindo-se com esse movimento um novo estágio, onde a interioridade subjetiva passa a projetar sobre a vida prosaica algo de mais elevado.

A noção de “formação”, no contexto mais amplo da filosofia hegeliana, refere-se a um processo próprio da dinâmica histórica da metafísica ocidental, pelo qual a consciência¹ traça um percurso através de suas diversas figuras² rumo ao saber absoluto³. Trata-se de um caminho de experiências conduzido por um discurso dialético⁴, que revela a necessidade da passagem de uma figura a outra até o momento em que a consciência seja capaz de apreender o sentido total de seu caminho. A música é entendida enquanto uma dessas figuras, compondo, portanto, a atividade do absoluto⁵ em seu processo histórico de desdobramento da racionalidade. Neste sentido, o principal objetivo da estética musical

1 “Consciência”, aqui, refere-se ao amplo processo de desenvolvimento da racionalidade ao longo da história, a medida em que as relações do homem com o mundo foram se transformando.

2 As “figuras” representam as atividades humanas mais representativas no sentido de estimular o processo de maturação da racionalidade, em especial: arte, religião, filosofia e ciência.

3 O “saber absoluto” designa um estágio determinado da história da racionalidade, no qual a consciência humana já seria capaz de perceber o seu próprio trabalho sobre o mundo, reconhecendo-se enquanto aquilo que o transforma e da sentido.

4 O “discurso dialético” refere-se a um processo no qual a consciência humana amadurece à medida que reconhece a si mesma enquanto agente transformador do mundo.

5 O “absoluto” designa o impulso próprio da racionalidade para projetar-se sobre o mundo.

hegeliana é demonstrar como a racionalidade aparece na música.

A filosofia de Hegel se baseia no entrecruzamento dos planos fenomenológico¹ e lógico especulativo² e por isso seu interesse pela música configura-se no âmbito dialética da harmonia e da identidade. A identidade refere-se à atividade reflexiva enquanto identificação entre sujeito pensante e mundo. A harmonia, por sua vez, constitui um ponto decisivo deste processo reflexivo, fomentando o movimento resolutivo da identidade na medida em que revela aquilo que é estranho a esta, gerando uma incessante tensão entre diferença e identidade.

A arte é o momento da harmonia, a filosofia o da identidade. Hegel, entretanto, investiga a música enquanto momento da identidade, pois seu objetivo é entender a arte desde o ponto de vista absoluto da filosofia, único capaz de descrever a verdade racional da arte ou pelo qual a arte se reconhece enquanto arte.

Segundo Hegel, a música só atinge seu pleno desenvolvimento na época da forma de arte romântica, isto é, enquanto arte própria de um período histórico onde a subjetividade atinge o pleno reconhecimento de si mesma. Neste sentido, a música aparece como a arte que melhor consegue expressar o absoluto enquanto arte; é a arte da pura subjetividade interior e que dá forma a esta interioridade.

Os elementos constitutivos da música, a ordem e o tempo, são próprios da esfera da interioridade. A ordem refere-se à sucessão organizada dos sons, é o elemento externo sensível da música e aquilo que constitui sua forma. O tempo é o âmbito em que esta ordem se desenvolve. A ordem e o tempo musicais colocam em movimento a interioridade temporal do sujeito humano, mas sem que este deixe de constituir-se enquanto unidade, estabelecendo-se assim um paralelo com a ideia da subjetividade que se determina no mundo, o que está de acordo com os procedimentos descrito pela noção de *Bildung*. Mas de forma diversa do modo como ocorre em relação ao romance, no caso da música é mais explícito o contraste entre interioridade expressiva e rigor racional, presente em suas elaborações estruturais, marcando de forma mais contundente a ideia de desenvolvimento de um “percurso formador”.

Referências

BRAS, G. *Hegel e a Arte* – uma apresentação da Estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges.

ESPIÑA, Y. *La razón musical em Hegel*. Espanha: Ediciones Universidad de Navarra, S. A. (EUNSA), 1996.

HEGEL, G. W. F. *Cursos de Estética*. São Paulo: Edusp; v. I: 1999; v. II: 2014; v. III: 2002; v. IV: 2004. Trad. Marco Aurélio Werle; Oliver Tolle.

WERLE, M. A. *A aparência sensível da ideia* – estudos sobre a estética de Hegel e a época de Goethe. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

_____; GALÉ, P. F. (Orgs.). *Arte e filosofia no idealismo alemão*. São Paulo: Barcarolla, 2009.

1 Refere-se aqui à esfera dos fenômenos do mundo objetivo.

2 Refere-se aqui àquilo que compõe a lógica intrínseca ao modo de operar da racionalidade.